

INTEGRAÇÃO ENTRE MINISTÉRIO DA FAZENDA E O MINISTÉRIO DO ESPORTE: REFLEXÕES SOB AS APOSTAS ESPORTIVAS

DOI: 10.5281/zenodo.13929318

Frans Robert Lima Melo¹

¹Mestre em Ensino, pesquisador do GEPEHPE – UNESPAR – Campus de Paranavaí
frans_ef@hotmail.com

AT15: Outros.

Introdução: A regulamentação das apostas esportivas no Brasil passou por transformações no último governo, culminando em parcerias de ministérios na tutela administrativa. Originalmente sob a responsabilidade do Ministério da Fazenda, a gestão dessa pasta passou a integrar também o Ministério do Esporte, refletindo um reposicionamento estratégico que abarca não apenas questões econômicas e jurídicas, mas também aspectos esportivos. **Objetivo:** Verificar as mudanças que ocorreram na gestão das apostas esportivas com a integração entre o Ministério da Fazenda junto ao Ministério do Esporte. **Metodologia:** Esta investigação caracterizada como documental se propôs a analisar suas fontes no período de setembro de 2024. A pesquisa documental é um tipo de investigação que utiliza fontes primárias e secundárias, como documentos oficiais, leis, relatórios, registros e outros materiais escritos não científicos, para analisar e interpretar um determinado fenômeno. **Resultados:** As apostas esportivas tiveram suas primeiras legislações por meio da Medida Provisória nº 846/2018 e posteriormente pela Lei 13.756/2018, ambas sancionadas por Michel Temer. Após 4 anos foi sancionada a Lei 14.790/2023 por Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) regulamentando as apostas esportivas. Foi também no governo Lula que ocorreu a integração entre o Ministério da Fazenda (sob direção do Fernando Haddad) e o Ministério do Esporte (inicialmente com Ana Moser e agora Andre Fufuca). Esta reorganização governamental gerou o Decreto presidencial nº 11.343, de 2024 que articulou a responsabilidade de regulamentação e fiscalização dessa atividade criando a Secretaria Nacional de Apostas Esportivas dentro do Ministério do Esporte. Neste sentido, houve uma articulação entre secretarias: Secretaria de Prêmios e Apostas, órgão do Ministério da Fazenda; e Secretaria Nacional de Apostas Esportivas, órgão do Ministério do Esporte. Com base nas informações coletadas no site do Ministério do Esporte pode-se verificar esta Secretaria tem por objetivo somar com a regulamentação e fiscalização, especialmente a prevenção da manipulação dos resultados no esporte, acrescentando-se ainda, o estabelecimento de políticas que promovem com a conscientização e a sensibilização da sociedade sobre os impactos e os seus riscos. **Conclusão:** A reestruturação da gestão das apostas esportivas no Brasil, marcada pela integração entre o Ministério da Fazenda e o Ministério do Esporte, sinaliza uma abordagem mais integrada e focada na regulamentação e fiscalização desse setor em crescimento. Verificou-se que a prevenção da manipulação de resultados no esporte e o estabelecimento de políticas que promovem com a conscientização dos riscos das apostas esportivas são funções acrescidas ao Ministério do Esporte.

Palavras-chave: Apostas esportivas; Organização administrativa; Educação física.